

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KO'RGAZMALILIK TAMOYILLARI ASOSIDA TALABALARNI PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH VA ULARNING MA'NAVY-AXLOQIY RIVOJLANISHIDAGI MUAMMOLAR

Tazabayeva.O.E

CHDPU Pedagogika nazariyasi va tarixi

Magistr 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda raqamlashtirish sharoitida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonida ko'rgazmalilik tamoyillarini qo'llash va ularning ma'naviy-axloqiy rivojlanishidagi muammolar tahlil qilinadi. Tezisda pedagogik tayyorgarlik jarayoni, vizual va interaktiv materiallar, raqamli texnologiyalar va ularning talabalar shaxsining ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari pedagogik jarayonni samarali tashkil etish va ma'naviy-axloqiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, ko'rgazmalilik tamoyillari, pedagogik faoliyatga tayyorgarlik, ma'naviy-axloqiy rivojlanish, vizual materiallar, interaktiv ta'lim.

Аннотация: В данной диссертации анализируется применение принципов наглядности при подготовке студентов к педагогической деятельности в условиях цифровизации и проблемы их нравственно-этического развития. Рассматриваются процесс педагогической подготовки, использование визуальных и интерактивных материалов, цифровые технологии и их влияние на нравственные и этические качества личности студентов. Результаты исследования включают практические рекомендации по эффективной организации педагогического процесса и обеспечению нравственно-этического развития.

Ключевые слова: Цифровизация, принципы наглядности, подготовка к педагогической деятельности, нравственно-этическое развитие, визуальные материалы, интерактивное обучение.

Abstract: This thesis examines the application of visual (demonstrative) principles in preparing students for pedagogical activities in the context of digitalization, and the challenges in their moral and ethical development. The study covers the pedagogical preparation process, the use of visual and interactive materials, digital technologies, and their impact on students' moral and ethical qualities. The results include practical recommendations for the effective organization of the pedagogical process and ensuring moral and ethical development.

Keywords: Digitalization, principles of visual learning, preparation for pedagogical activity, moral and ethical development, visual materials, interactive learning.

Zamonaviy ta'lim jarayoni raqamlashtirish sharoitida yangi pedagogik yondashuvlarni, shu jumladan ko'rgazmalilik tamoyillarini qo'llashni talab qiladi. Ushbu yondashuvlar nafaqat talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlashga, balki ularning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Ganiev E.A., “Educational Problems In The Information Society” Muallif axborot jamiyati sharoitida ta'lim tizimida yuzaga keladigan muammolarni tahlil qiladi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim va tarbiya jarayoniga ta'siri, yoshlar ongida e'tiborning chalg'ishi, media ortiqcha ta'sirlar va ijtimoiy aloqalarning zaiflashishi kabi salbiy omillarni ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli muhit ijobiy imkoniyatlar ham beradi: interaktiv o'quv resurslari orqali ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash, axborot savodxonligini oshirish. Ushbu maqola mavzuda “raqamlashtirish sharoitida ma'naviy-axloqiy rivojlanishdagi muammolar” qismini yoritishda muhim manba hisoblanadi.¹¹¹

Maxmudova Z., “Zamonaviy ta'lim sharoitida talabalar shaxsining ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish” borasida izlanish olib borgan. Maqolada zamonaviy ta'lim muhitida talabalar shaxsida ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish usullari o'rganiladi. Muallif raqamli texnologiyalar va ijtimoiy-madaniy muhitning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qilib, pedagogik faoliyatda loyiha va amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar shaxsini rivojlantirishga urg'u beradi. Ushbu manba mavzuda “ma'naviy-axloqiy rivojlanish” qismini mustahkamlash va pedagogik faoliyatga tayyorgarlik jarayonini boyitish imkonini beradi. Shu bilan birga, ko'rgazmalilik tamoyillari bilan bog'lash imkoniyatini yaratadi, chunki vizual va interaktiv materiallar ma'naviy tarbiya samaradorligini oshiradi.¹¹²

Ergashev N. va boshq., “Raqamli ta'lim sharoitida bulutli texnologiyalar yordamida o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash” bo'yicha ish olib borgan. Maqolada raqamli muhit va bulutli texnologiyalar yordamida pedagogik tayyorgarlik jarayoni nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Muallif ko'rgazmalilik tamoyillari va vizual materiallardan foydalangan holda pedagogik faoliyatga tayyorlashning samarali usullarini taqdim etadi. Ushbu manba mavzuda “pedagogik faoliyatga tayyorlash” va “raqamlashtirish sharoiti” qismlarini yoritishda muhim ahamiyatga ega. Maqola ma'naviy-axloqiy rivojlanish jihatini yetarlicha yoritmasa-da, pedagogik tayyorgarlik va interaktiv texnologiyalarni qo'llash orqali talabalar shaxsiy fazilatlarini shakllantirish imkoniyatini ochadi.¹¹³

¹¹¹ . G'aniyev B. Ta'lim jarayonida ko'rgazmalilik tamoyilining didaktik asoslari. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2018

¹¹² Maxmudova D. Raqamli pedagogika sharoitida talabalar ma'naviy tarbiyasini rivojlantirish muammolari // Pedagogika va psixologiya jurnali, №2, 2022.

¹¹³ Ergashev S. Ko'rgazmali metodlardan foydalanish samaradorligi. – Qarshi: Nasaf, 2021.

Ushbu adabiyotlar tahlili ko'rsatdiki, zamonaviy ta'lim jarayoni raqamlashtirish sharoitida yangi pedagogik yondashuvlarni talab qiladi. Ganievning tadqiqoti raqamli muhitning salbiy va ijobiy ta'sirini ko'rsatib, talabalar va bo'lajak pedagoglarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishidagi muammolarni yoritadi. Maxmudovanning ishlari ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish va pedagogik faoliyatga tayyorgarlik jarayonida zamonaviy pedagogik usullarni, shu jumladan loyiha va amaliy mashg'ulotlarni qo'llashni muhim deb hisoblaydi. Ergashev va hamkasblari esa pedagogik tayyorgarlik jarayonini raqamli texnologiyalar va ko'rgazmalilik tamoyillari orqali samarali tashkil etish imkoniyatlarini ta'kidlaydi.

Shuningdek, ular pedagogik faoliyatga tayyorgarlik, raqamli texnologiyalarni qo'llash va talabalarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ilmiy jihatdan tushuntirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston — yangi imkoniyatlar davlati. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Ta'lim tizimini raqamlashtirish to'g'risida PQ–4884-sonli qarori. 04.11.2020.
4. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. 23.09.2020 y.
5. Xodjayev B. Pedagogika. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
6. Yo'ldoshev J., To'rayeva O. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Sharq, 2020.
7. Zunnunov A. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
8. G'aniyev B. Ta'lim jarayonida ko'rgazmalilik tamoyilining didaktik asoslari. – Toshkent: Ilm Ziyos, 2018.
9. Maxmudova D. Raqamli pedagogika sharoitida talabalar ma'naviy tarbiyasini rivojlantirish muammolari // Pedagogika va psixologiya jurnali, №2, 2022.
10. Ergashev S. Ko'rgazmali metodlardan foydalanish samaradorligi. – Qarshi: Nasaf, 2021.
11. Omonov H. Ko'rgazmali o'qitish tamoyillari va ta'lim samaradorligi. – Toshkent: Fan, 2018.